

COSCIENZA

FATA

MORGANA

MORGANA

31

QUADRIMESTRALE
DI CINEMA
E VISIONI

LUIGI
PELEGRINI
EDITORE

FATA

MORGANA

FATA MORGANA

Quadrimestrale di cinema e visioni

Pellegrini Editore

Direttore Roberto De Gaetano

Comitato scientifico Dudley Andrew, Raymond Bellour,
Sandro Bernardi, Francesco Casetti, Antonio Costa,
Georges Didi-Huberman, Ruggero Eugeni, Massimo Fusillo, Annette Kuhn,
Pietro Montani, Jacques Rancière, David N. Rodowick, Giorgio Tinazzi

Comitato direttivo Marcello W. Bruno, Alessia Cervini,
Daniele Dottorini, Michele Guerra, Bruno Roberti,
Antonio Somaini, Salvatore Tedesco, Luca Venzi, Dork Zabunyan

Caporedattore Alessandro Canadè

Redazione Daniela Angelucci, Dario Cecchi, Francesco Ceraolo, Massimiliano Coviello,
Paolo Godani, Andrea Inzerillo, Angela Maiello, Carmelo Marabello,
Emiliano Morreale, Alessio Scarlato, Christian Uva, Francesco Zucconi

Coordinamento segreteria di redazione Loredana Ciliberto (resp.), Simona Busni

Segreteria di redazione Raffaello Alberti, Deborah De Rosa (webmaster),
Gianfranco Donadio, Patrizia Fantozzi, Giovanni Festa, Caterina Martino,
Teresa Lara Pugliese, Nausica Tucci

Progetto grafico Bruno La Vergata

Direttore Responsabile Walter Pellegrini

Redazione

DAMS, Università della Calabria
Cubo 17/b, Campus di Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza)
E-mail fatamorgana.rivista@gmail.com
Sito internet <http://fatamorgana.unical.it>

Amministrazione - Distribuzione

GRUPPO PERIODICI PELLEGRINI
Via Camposano, 41 (ex via De Rada) - 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail info@pellegrinieditore.it
Sito internet www.pellegrinieditore.com

ISSN 1970-5786

Abbonamento annuale € 40,00; estero € 50,00; un numero € 18,00
(Gli abbonamenti s'intendono rinnovati automaticamente se non disdetti
30 gg. prima della scadenza) c.c.p. n. 11747870 intestato a
Pellegrini Editore - Via G. De Rada, 67/c - 87100 Cosenza
Per l'abbonamento on line consultare il sito www.pellegrinieditore.com

SOMMARIO

INCIDENZE

- 7 La formazione della coscienza.**
Conversazione con Antonio Damasio
a cura di Alessia Cervini e Michele Guerra

FOCUS

- 19 **Puzzle-film-nel-cervello**
Hannah Chapelle Wojciehowski
- 33 **Tempo, memoria e identità nelle narrazioni complesse**
Ismaela Goss
- 45 **Cinema e coscienza tecnoestetica**
Dario Cecchi
- 57 **Il cinema delle attrazioni come controstoria
e controstrategia**
Alessandra Chiarini
- 69 **Immagini nella testa o immagini per la testa?**
Francesco Parisi
- 81 **Tra etica ed estetica. La fotografia nell'arte italiana
tra gli anni '60 e '70**
Cristina Casero
- 93 **Per una teoria neo-animastica del dispositivo**
Chiara Dionisi
- 109 **Lo spettacolo interiore:
immagine mentale e psicologia francese**
Giancarlo Grossi

- 121 **La gradazione cinematografica dello sguardo**
Roberto F. Menéndez
- 135 **André Breton tra “*conscience psychologique*”
e “*conscience morale*”**
Roberto Mannu
- 147 **Verso una coscienza spirituale?**
Sul pensiero di Amédée Aylfré
Fabio Pezzetti Tonion
- 159 **La coscienza fenomenologica del neorealismo**
Alessio Scarlato
- 173 **I limiti dell’incoscienza: Naderi, Herzog, Nemes**
Massimo Olivero
- 183 **Donen, il musical e la coscienza del colore**
Luca Venzi
- 197 **Sulla possibilità di una narratologia incarnata
e antropomediale**
Steffen Hven
- 211 **L’apparizione di un mondo**
Michele Guerra

RIFRAZIONI

- 225 **L’errore di Capa: neuroestetica del miliziano**
Marcello Walter Bruno
- 231 ***Transfert per Kamera verso Virulentia:*
la presa di coscienza di Grifi e Braibanti**
Riccardo Palladino
- 237 **Eventi visivo-mentali. I palinesti di Cioni Carpi**
Jennifer Malvezzi
- 245 **Mediazione radicale, coscienza impersonale:**
***Qu’ils reposent en révolte* di Sylvain George**
Francesco Zucconi
- 253 *Abstract in inglese*

Mediazione radicale, coscienza impersonale: *Qu'ils reposent en révolte* di Sylvain George

Francesco Zucconi

A Calais

«No, lei no! Oggi pomeriggio è stata la volta di Laurent Cantet, la settimana scorsa Michael Haneke [...]. Ne abbiamo le scatole piene dei vip che vengono a riempirsi le tasche [...] e ci prendono per dei topi da laboratorio. Che è venuto a fare qui?»¹. Si tratta di una citazione dalla pagina d'apertura del reportage realizzato da Emmanuel Carrère a Calais per il numero di gennaio 2016 di *Revue XXI*. Quasi una *excusatio non petita*, espediente retorico adottato da un autore di riferimento della letteratura contemporanea; momento d'indagine autoriflessiva a partire dal quale tentare di approcciare un questione drammatica del tempo presente, un tema cogente e allo stesso tempo abusato. Come recarsi, ancora, a Lampedusa, a Lesbo, a Idomeni, a Calais – laddove le modalità di gestione del fenomeno migratorio sembrano aprire enormi ferite – senza prendere parte – al di là di ogni buona intenzione – a un'economia politica della catastrofe che trova nelle immagini un rilancio illimitato? Come tentare di favorire l'elaborazione di una coscienza civile, *malgrado tutto* e malgrado il fatto che la stessa potenza etica e politica di un'“estetica del malgrado tutto” rischia continuamente di essere assorbita in una mera retorica?

A partire dagli anni Duemila, il regista francese Sylvain George ha girato due lungometraggi documentari e diversi cortometraggi presso il comune francese di Calais, sulla Manica, nel lembo continentale più vicino all'isola di Gran Bretagna. Una città storicamente segnata da tale posizione strategica, assediata più volte fin dal XIV secolo, assunta dagli inglesi come un avamposto, occupata dalla Spagna, riconquistata dalla Francia, invasa dalla Germania nazista e liberata dall'esercito canadese. Porta d'accesso al Tunnel della Manica dal 1994, con la crisi migratoria degli ultimi anni

¹ E. Carrère, *A Calais*, tr. it., Adelphi, Milano 2016, pp. 10-11.

è diventata dapprima la sede del centro d'identificazione di Sangatte e poi area di molteplici accampamenti estemporanei comunemente identificati come "The Jungle". Quello di George è un lavoro protrattosi settimane, mesi, anni. Un lavoro basato su incontri programmati ed estemporanei mirati a raccogliere le testimonianze dirette dei migranti, collegare memorie perdute, gli oggetti smarriti, i dettagli sfuggiti a occhio nudo ma che pure compongono il "paesaggio mediale" del confine.

Di segni nel fuoco

I primi quaranta minuti del film *Qu'ils reposent en révolte* (2010) mostrano la condizione di chi vive come braccato, nel timore costante di essere arrestato dalle forze dell'ordine che pattugliano la città e il suo circondario, oppure identificato dalle videocamere di sorveglianza. Si assiste a nascondimenti e fughe ma anche a discussioni, pasti cucinati e condivisi, soste presso una fontana pubblica, bagni rigeneranti nel canale cittadino: una geografia del quotidiano fatta di luoghi che ritornano, sempre diversi. Una geografia che si costruisce inquadramento dopo inquadramento, come si trattasse di una lotta senza fine per strappare la terra al mare. Una lotta che coinvolge tutti gli elementi naturali e alla quale partecipano indistintamente oggetti e soggetti, restituiti nel loro continuo mimetizzarsi, nel tentativo di sottrarsi ai controlli, nell'usura e nelle trasformazioni di una continua esposizione alle intemperie.

Al cuore del film, una sequenza che resta particolarmente impressa nella memoria dello spettatore. Una sequenza forte, scioccante, capace di descrivere lucidamente l'invasività delle pratiche governamentali contemporanee, nonché manifestare la compenetrazione tra estetica e politica che le caratterizza.

Inquadrate in dettaglio, in un bianco e nero fortemente contrastato, sono le mani di un uomo di colore. Ha con sé una lametta da barba usa e getta. La avvicina alle dita della mano sinistra e, lentamente, inizia a ferire i polpastrelli. Piuttosto che tagli netti, compie un movimento rotatorio che anche nel gesto dell'automutilazione manifesta una certa perizia. Interviene il montaggio ad avvicinare le dita dell'uomo: non una goccia di sangue affiora dalle dita indurite ma piuttosto una serie di segni che solcano la carne e sollevano l'epidermide. Inquadrato in piano medio, dal basso verso l'alto, un giovane uomo di origine africana interviene a spiegare il senso di quella mutilazione: «Gli europei hanno messo a punto un sistema per centralizzare le impronte digitali e stabilire in quale paese è stata effettuata la domanda d'asilo. Se gli europei hanno sviluppato le loro tecniche, noi abbiamo sviluppato le

nostre per dissimulare le nostre impronte». Si riferisce alla Convenzione di Dublino, attiva a partire dal settembre 1997 e mirata a stabilire che il primo Stato dell'Unione Europea in cui vengono memorizzate le impronte digitali è responsabile della richiesta d'asilo di un rifugiato. Una formula tecnica per dire che una volta che si è stati schedati diventa impossibile proseguire il viaggio, raggiungere la propria famiglia o perseguire il proprio fine in un altro paese europeo. «Fanno di noi degli schiavi – prosegue un secondo ragazzo –, gli schiavi del loro paese attraverso queste impronte digitali. Distruggono le nostre vite, non possiamo muoverci, trasformare la nostra vita». Una lenta dissolvenza a nero chiude la prima parte della sequenza e apre alla successiva.

Da posizione ravvicinata, si osserva ora un braciere, il fuoco. Una serie di voci lasciano intuire la presenza di un gruppo di uomini tutto attorno. Una lunga vite metallica viene tenuta a contatto con la fiamma attraverso un fil di ferro. Poi, in dettaglio, qualcuno appoggia la vite incandescente su una tavola di legno e inizia a toccarla. La tocca con l'indice, con l'anulare e il medio, il mignolo, il pollice. La vite ritorna sul fuoco, quando un secondo uomo e poi un terzo, dei quali non vediamo mai il volto, ripetono la stessa operazione. La macchina da presa resta sui dettagli e lascia scorgere le striature bianche provocate dalla filettatura della vite sulle dita, sui palmi aperti.

D'un tratto, tra i rumori che accompagnano il passaggio del fil di ferro di mano in mano, si sente una voce: «Io dico che questa cosa è conforme alla nostra tradizione». Tutto intorno, tra i membri del gruppo, scoppiano delle risate. «Noi abbiamo visto tutto questo con i nostri nonni», prosegue. Mentre la macchina da presa mostra il dettaglio di una serie di mani completamente rigate, zebrate dalla vite incandescente, alcune voci iniziano a ripetere la frase «Africa united», «Africa united», come a voler prostrarre il momento di euforia collettiva. «È molto doloroso, ma che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare?».

La questione del dispositivo

Per quanto scrupolosa la descrizione, è ben difficile restituire la qualità del contrasto plastico tra bianco e nero a chi non ha visto la sequenza, la temporalità che la caratterizza, il modo in cui corpi parziali articolano gesti individuali e collettivi al contempo, il movimento della macchina da presa, la sua pressione, la sua influenza sull'orizzonte di eventi inquadrati, la sua sensibilità. Cionondimeno, un dato significativo sembra emergere dall'analisi finora abbozzata: quella di Sylvain George è una pratica cinematografica che si definisce programmaticamente come teorica e critica.

Mira a riconfigurare il senso stesso di una possibile militanza artistica in relazione alla trasformazione delle categorie del politico. Come è possibile evincere anche dagli interventi pubblici e dalla sua produzione di poeta e scrittore, il lavoro di George trova un esplicito riferimento nel pensiero di Walter Benjamin, Hannah Arendt, Jacques Rancière, Giorgio Agamben.

Al cuore di *Qu'ils reposent en révolte*, nella sequenza analizzata: la “questione del dispositivo”. Una questione che George riprende dalla filosofia post-foucaultiana² e della quale sembra proporre uno sviluppo originale. Il suo approccio documentario non si limita a descrivere il funzionamento del dispositivo in quanto “macchinazione” e a lamentare l'impossibilità strutturale di un'emancipazione dallo stesso. Anziché limitarsi a una concezione aporetica del pensiero oppure a un'idea della militanza che coincide con una retorica della denuncia, George decide di indagare e restituire la radicalità dei saperi, le tattiche, il carattere estremo dei gesti mediante i quali i migranti accettano di vivere la propria vita come un corpo a corpo con le strategie di controllo.

Per quanto cruenta, la sequenza alla quale si è assistito non esprime un semplice autolesionismo né si rende interpretabile – nella sua dimensione collettiva – come manifestazione di un nichilismo politico. Restituisce piuttosto la presa di coscienza, da parte dei migranti, del funzionamento delle tecnologie mediante le quali si governano i confini intervenendo sui corpi. Mostra la sofferta maturazione di una scelta di resistenza, intesa come tentativo di neutralizzare la vettorialità prensile dei dispositivi: farli giocare contro se stessi, rovesciare le forme di governance biopolitica in una “politica della vita” che sia affermativa. Se le caratteristiche biologiche del corpo umano sono strumentalizzate ai fini dell'identificazione, della discriminazione, della detenzione, si tratta dunque di riconoscere e valorizzare la predisposizione dei corpi all'apertura, la loro disponibilità a modellarsi e ibridarsi tanto con l'ambiente esterno quanto con la tecnologia³; si tratta di concepire il corpo stesso non più come qualcosa di dato in sé ma come un processo e la carne, che ne costituisce il substrato biologico, come una soglia sensibile di articolazione⁴. Una concezione creativa e sperimentale

² Cfr. G. Agamben, *Che cos'è un dispositivo?*, Nottetempo, Roma 2006.

³ Sulla “biopolitica affermativa”, in un confronto serrato con le riflessioni di Roberto Esposito e di Gilbert Simondon, cfr. P. Montani, *Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell'età della globalizzazione*, Carocci, Roma 2007, soprattutto pp. 33-38. Per un rilancio dello studio sui rapporti tra sensibilità, tecnologia e politica, cfr. P. Montani, *Tecnologie della sensibilità. Estetica e immaginazione interattiva*, Raffaello Cortina, Milano 2014.

⁴ Sulle implicazioni estetiche del concetto di biopolitica, cfr. A. Mengoni, *Ferite. Il corpo e la carne nell'arte della tarda modernità*, S&B, Siena 2011.

del corpo ricca di potenzialità emancipative. Una concezione della quale è altresì importante sottolineare gli alti costi e i rischi implicati laddove condotta fino al suo limite estremo. Come i protagonisti della sequenza del film di George sembrano ribadire a più riprese, identificare nei corpi uno spazio di piena resistenza significa collocarsi nel punto di sovrapposizione tra una politica della vita e una politica della morte. Significa innescare un processo che può assumere le fogge estreme di una “*weaponization of life*”⁵.

Ma, a ben vedere, la presa di coscienza in questione, non riguarda soltanto la rilevazione delle impronte digitali. È nel mentre della sequenza collettiva – seduti attorno a un fuoco – che, d’un tratto, i migranti si sentono osservati. Avvertono la presenza di uno sguardo che, per quanto abbia conquistato la loro fiducia, tende a rimanere esterno: la videocamera di Sylvain George. Nello spazio mediale di tale incontro, qualcuno avverte che il loro gesto di customizzazione del palmo della mano si presta a riattivare una sorta di “memoria tribale” fatta di riti, pratiche di scarificazione, riscritture collettive dei corpi attorno a un fuoco. Una memoria né falsa né vera ma di certo rischiosa, capace com’è di suscitare un possibile ridimensionamento o una delegittimazione su base culturale e identitaria del loro stesso gesto di resistenza. È così – nell’affiorare implicito di tale consapevolezza – che anziché lasciare che tale “sopravvivenza dell’antico” scorra lungo lo schermo mediale per essere strumentalizzata all’interno del dispositivo dell’informazione mediatica, i migranti se ne ri-appropriano, la rivendicano in forme sentite e parodistiche al contempo.

“*Africa united*”, “*Africa united*” diventa dunque il motto di chi evoca ridendo una possibile memoria dell’origine – il riferimento ai propri avi – e al contempo contesta, nel presente del nuovo millennio, l’idea che il codice digitale presente sulle dita della mano costituisca una forma di predestinazione, una figura del confine inscritta sul corpo. Non vi è recriminazione identitaria né iconoclastia nel gesto di chi decide di ridisegnare le linee della propria mano. Né il mito di un’origine etnica né quello di un’origine biologica sembrano poter pretendere di definire una vita.

⁵ Su tale concetto, maturato in un’indagine sull’efficacia dello sciopero della fame e di altre forme estreme di lotta in contesti di detenzione, cfr. B. Bargu, *Starve and Immolate. The Politics of Human Weapon*, Columbia University Press, New York 2014, soprattutto pp. 1-35.

Un cinema della “mediazione radicale”

Come nell'incipit del reportage di Carrère, i giornalisti, i fotoreporter, gli scrittori, i cineasti arrivano dunque a Calais con le loro macchine fotografiche, le videocamere, i computer e altri mezzi di produzione e trasmissione di contenuti mediatici. Lo fanno per testimoniare, denunciare, contestare le modalità di trattamento di uomini e donne che hanno deciso – in molti casi senza alternativa possibile – di cambiare la loro vita e che per farlo si trovano ad attraversare i confini, a sperimentare la loro moltiplicazione e capillarizzazione⁶. Vanno a Calais, a Idomeni o a largo di Lampedusa perché si sono resi conto che quanto si sta consumando è un dramma di enorme portata. Vogliono dividerlo, trasmetterlo. Vogliono favorire lo sviluppo di qualcosa come una coscienza collettiva “sul dramma dei migranti”.

Ma come elaborare tutto ciò senza ricadere nei limiti di un discorso impostato sulla netta separazione tra soggetto e oggetto? Come scongiurare, in altre parole, il rischio che anche la testimonianza finisca per configurarsi come un dispositivo di controllo e cattura che funzionalizza l'apertura semantica del “migrante” alla costruzione di un determinato frame discorsivo, limitandone il movimento, assegnandogli una posizione determinata, limitandolo su tutta la linea anche quando sembra lasciargli uno spazio?

Come fare sì che la presa di coscienza in questione non sia tanto la coscienza di *qualcuno* su *qualcosa*, ma l'affermazione di una *coscienza tout court*, una “coscienza impersonale”, capace di sottrarsi a tale dualismo? Come conciliare, in sintesi, l'idea stessa di coscienza e quella di immanenza⁷?

Presi da queste domande, ecco che arrivano in aiuto le frasi conclusive della riflessione di Jacques Rancière, uno dei primi ad aver restituito ai film di George la profondità di pensiero che li caratterizza: il suo cinema «non si limita a testimoniare la lotta di questi migranti. Gli offre anche il mondo sensibile che gli corrisponde»⁸. Un mondo, prosegue il filosofo, «dove non ci sono soltanto le tende di fortuna, il freddo, la fame, le barriere ma anche la loro trasmutazione in spettacoli sempre diversi, in movimenti e in

⁶ Sulle trasformazioni riguardanti il concetto di confine così come sulla sua proliferazione, cfr. almeno S. Mezzadra, B. Neilson, *Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale*, tr. it., il Mulino, Bologna 2014, soprattutto pp. 169-259.

⁷ Sul rapporto tra “immanenza” e “coscienza”, come sulla possibilità di concepire una “coscienza impersonale”, cfr. G. Deleuze, *L'immanenza: una vita*, in Id., *Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995*, a cura di D. Borca, Einaudi, Torino 2010, pp. 320-324.

⁸ J. Rancière, *Eclats de lumière*, in “Trafic”, n. 86 (2013), p. 73.

rispecchiamenti, in ombre e riflessi. È questo il senso politico più profondo dei film di Sylvain George»⁹.

Limitando la riflessione a una sola sequenza di *Qu'ils reposent en révolte* – forse la più dura, la più estrema, la più radicale – si è rilevata l'affermazione di una coscienza critica che si ribadisce almeno due volte: in relazione alle strategie di controllo delle impronte digitali e in riferimento alla rappresentazione filmica di George stesso. Osservando la superficie dell'immagine – le customizzazioni-scarificazioni di corpi sofferenti, spettacolari, interconnessi – si è rilevato come tale coscienza non maturi individualmente in una separazione di campo tra soggetto e oggetto ma neppure secondo la direzionalità comunicativa del passaparola.

Se ancora di coscienza si tratta, questa prende corpo nella reciprocità del tatto, di mano in mano, d'impressione a impressione, secondo un modello impersonale e trans-individuale. Non è la coscienza del regista più di quanto non sia quella dei singoli personaggi, ma non è neppure l'espressione univoca di una facoltà panottica di controllo – “il Dispositivo” – capace di plasmare integralmente il mondo come un oggetto. È qualcosa che non pretende di svilupparsi “al di fuori” – al riparo dalle tecnologie biopolitiche contemporanee – o in una pura interiorità – “nella propria coscienza” –, ma si concretizza nell'immanenza della medialità stessa. Nella terzità della “mediazione” da non intendersi più, all'interno di una concezione radicale, «come una posizione tra soggetti, oggetti, attanti o entità già attualizzate [...] ma piuttosto come il processo, azione o evento che genera o fornisce le condizioni per l'emergenza dei soggetti e degli oggetti»¹⁰. Affiora attraverso la superficie dei corpi, le foglie degli alberi, la sabbia del mare, la schiuma dell'onda: tutte immagini ricorrenti e apparentemente “fuori luogo” nel cinema di George. Matura in quel “mondo sensibile” al quale si riferisce Rancière, nello spettacolo della trasformazione e della differenza fatto di ombre e riflessi, rispecchiamenti. Proprio lì dove le stesse strategie governamentali si distribuiscono e agiscono cercando di cartografare la densità capillare del sensibile.

Per il cinema – per il cinema di Sylvain George, ma anche per quello di altri artisti, cineasti e produttori di immagini – trovarsi a Calais, a Lampedusa, a Idomeni, altrove, significa dunque configurarsi come un piano d'immanenza che tende a neutralizzare la subordinazione tra soggetto e oggetto, occhio e mondo, testimone e migrante. Uno spazio di montaggi e assemblaggi nel quale si stabiliscono collegamenti e si costruiscono rap-

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ R. Grusin, *Radical Mediation*, in “Critical Inquiry”, n. 1 (2015), p. 129.

porti, dove si elaborano nuove forme di vita e si mettono insieme forme di lotta, uno spazio in cui si dischiudono processi creativi e sperimentali delle identità, dove il lavoro del regista sembra protendersi e condividersi con le singolarità in movimento che di volta in volta, sequenza dopo sequenza, affiorano nell'inquadratura. Un cinema consapevole del fatto che, per riprendere ancora esplicitamente le parole di Richard Grusin, «quanto vi è di radicale nella mediazione nel Ventunesimo secolo è che questa non può essere ulteriormente confinata alla comunicazione e alle relative forme mediatiche ma chiede di essere estesa a tutte le attività umane e non umane»¹¹. È forse questa una possibile rotta per un cinema politico che voglia dirsi radicale, radicale in tal senso.

¹¹ *Ivi*, p. 147.